

Контрацептивная практика девочек-подростков

Иванов Александр Геннадьевич, доктор медицинских наук, профессор
Гармонова Наталья Анатольевна, кандидат медицинских наук, доцент
Автомонова Алиса Владимировна, ассистент
Тверской государственной медицинской университет

В данной статье представлена сравнительная характеристика и выявлены основные тенденции контрацептивной практики девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет с учётом их места обучения. Исследование показало, что значительная часть девочек-подростков одобряет применение контрацептивных средств и использует на практике различные методы контрацепции.

Ключевые слова: девочки-подростки, контрацептивные средства, методы контрацепции.

Contraceptive Practices of Teenage Females

Ivanov Aleksandr, Doctor of Medical Sciences, Professor
Garmonova Natalia, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Avtomonova Alisa, Assistant (Seminar Teacher)
Tver State Medical University

The paper presents comparative characteristics of and underlying trends in contraceptive practices among adolescent girls aged 15 to 19, with regard to their level of education. The study has shown that a significant proportion of teenage females approve of contraceptive use and practice various methods of contraception.

Keywords: teenage females, contraceptives, contraception methods

Глобальная стратегия охраны женщин, детей и подростков на 2016-2030 гг. [5] акцентирует внимание на важности изучения и удовлетворения потребностей подростков в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья. Подростки – молодые люди в возрасте от 10 до 19 лет – основной демографический резерв страны на ближайшие десятилетия, поэтому охрана репродуктивного здоровья девушек и юношей, потенциальных матерей и отцов, является первоочередной задачей не только органов здравоохранения и медицинских организаций, но и государства [1, 2, 3].

Во всём мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, одной из ведущих причин смертности девушек в возрасте от 15 до 19 лет являются осложнения, связанные с беременностью и родами, при этом около 11% всех деторождений приходится на девушек этой возрастной группы [6].

На сегодняшний день аборт является одним из основных методов регулирования рождаемости и планирования семьи. Так, во всём мире ежегодно происходит примерно 5,6 миллиона случаев аборта среди девочек-подростков в возрасте 15-19 лет, и около 70% из них (3,9 миллиона) носят небезопасный характер, способствуя росту материнской смертности, заболеваемости и приводя к длительным нарушениям состояния здоровья, а именно: воспалительным заболеваниям женских половых органов, нарушениям менструальной функции, невынашиванию последующих беременностей, осложнениям в родах, перинатальной патологии и вторичному бесплодию [4]. Следует отметить, что одной из основных причин высокого уровня абортов среди девочек-подростков – недостаточное и малоэффективное использование современных контрацептивных средств.

Несмотря на то, что современные подростки являются самой многочисленной когортой подростков в истории человечества, пока недостаточно полно известно о том, какие средства контрацепции им необходимы и в особенности это касается подростков, не вступивших в брак.

Таким образом, все выше изложенное послужило основанием для проведения настоящего исследования, а именно: изучить характер и особенности контрацептивной практики среди молодых нерожавших женщин – девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет, имеющих наиболее высокую потребность в использовании контрацептивных средств.

Для изучения этого вопроса мы провели медико-социологическое исследование контрацептивной практики среди девочек-подростков (n = 234), обучающихся в общеобразовательных школах, образовательных учреждениях среднего профессионального образования (колледжи, лицеи) и вузах города Твери.

С этой целью нами разработана анкета, позволявшая собрать сведения по достаточно широкому кругу вопросов, включая распространённость использования средств контрацепции, осведомлённость о различных методах контрацепции – традиционных (прерывание полового акта или воздержание от полового контакта) и современных (спермициды, женские презервативы, мужские презервативы, метод стандартных дней, оральные контрацептивы, инъекционные контрацептивы, лактационная аменорея, импланты, внутриматочные спирали), источниках получения информации, случаях неудачной практики применения контрацепции и отказа от неё и др.

По данным проведённого опроса, в целом 74,8% сексуально активных респонденток отметили, что пользуются контрацептивными средствами. Доля девочек-подростков, не использующих контрацепцию,

наиболее высока среди учащихся колледжей и лицеев – 55,1% (среди прочих категорий учащихся таковых существенно меньше).

Понимание всего комплекса причин неиспользования девочками-подростками средств контрацепции необходимо для повышения их осведомлённости о противозачаточных средствах и обеспечения доступа к ним. Причины неиспользования средств контрацепции могут быть достаточно разными.

По нашим данным, наиболее часто девочки-подростки, ведущие половую жизнь и не состоящие в браке, в качестве причины неиспользования средств контрацепции назвали то, что они не состоят в браке и не имеют частых половых партнёров, а также опасаются побочных эффектов или возможного вреда для здоровья.

Эффективность использования контрацептивных средств определяют многие факторы, в том числе правильность, последовательность и легкость применения, индивидуальные особенности, образ жизни и информированность потребителя. Более того, доверие и удовлетворение методам контрацепции также являются неотъемлемым условием их успешного применения.

Анкетирование показало, что 62,0% респонденток пользуются контрацептивными средствами с целью предупреждения нежелательной беременности, и 38,0% – для предохранения от инфекционных заболеваний и инфекций, передаваемых половым путём.

По нашим данным, в целом среди девочек-подростков, использующих гормональную контрацепцию, в основном практиковались оральные контрацептивы – 41,5%, каждая третья респондентка (31,2%) начала их принимать самостоятельно без должной консультации с врачом, по рекомендации друзей, родителей или подчёрпнув информацию из медицинской литературы.

На момент анкетирования 65,0% респонденток прекратили приём оральных контрацептивов по следующим причинам: 40,6% – смена метода контрацепции, 19,2% – ухудшение здоровья, 9,0% – трудности с приобретением, 7,7% – желание забеременеть и 23,5% – прочие причины.

По мнению девочек-подростков, основными преимуществами оральных контрацептивов являются следующие: надёжное предохранение от нежелательной беременности, лёгкость применения и возможность контролировать собственную фертильность. Однако были указаны и недостатки этого метода контрацепции, а именно: отсутствие возможности надёжного предохранения от инфекционных заболеваний и инфекций, передаваемых половым путём, вероятность развития побочных явлений, достаточно высокая стоимость и др.

Каждая третья респондентка считает, что оральные контрацептивы могут оказывать положительный лечебный эффект при их регулярном применении. При этом в большинстве своём утвердительно ответили те, кто использует оральные контрацептивы (76,6%), а в меньшинстве оказались девочки-подростки (18,6%), использующие внутриматочные спирали. Более трети респонденток (33,4%) затруднились с ответом, причём в основном, практикующие барьерные методы (66,7%).

Исследование показало, что лишь каждая двадцатая девочка-подросток (4,9%), живущая половой жизнью, использует внутриматочные спирали, что обусловлено, по-видимому, их молодым возрастом и тем, что практически все они не замужем. Среди тех респонденток, кто использует внутриматочные спирали, 3/4 начали применять их по рекомендации врача. Каждая четвёртая девушка использовала внутриматочные спирали до 3-х месяцев, а каждая вторая – более одного года. Причинами прекращения использования внутриматочных спиралей оказались следующие: ухудшение здоровья, смена метода контрацепции и желание забеременеть.

По нашим данным, среди девочек-подростков, применявших барьерные методы, 80,3% использовали презервативы, при этом более половины из них (55,3%) начали применять презервативы самостоятельно, а остальные респондентки – по рекомендации друзей и знакомых, а также воспользовались советами врача и родителей или подчёрпнули информацию из медицинской литературы.

Анализ использования естественных методов контрацепции показал, что более 3/4 респонденток применяли прерванный половой акт (76,8%), остальные (23,2%) отдавали предпочтение методу стандартных дней. При этом дифференциации в зависимости от категории учащихся не установлено. Девочки-подростки применявшие естественные методы контрацепции, в большинстве своём (79,8%) начали их использовать самостоятельно или по совету знакомых и друзей, остальные (20,2%) получили информацию из медицинской литературы и врачей.

Среди девочек-подростков, использующих контрацептивные средства, в основном внутриматочные спирали и естественные методы контрацепции, практически каждая четвёртая респондентка желает сменить метод контрацепции и прежде всего на оральные контрацептивы, при этом 87,6% из них отметили, что следует учитывать состояние здоровья при назначении и использовании различных методов контрацепции.

На вопрос о том, оказывают ли те или иные методы контрацепции негативное воздействие на женский организм, в целом более половины (57,9%) респонденток ответили положительно, причём учащихся колледжей и лицеев, ответивших утвердительно, оказалось существенно меньше, по сравнению с прочими категориями учащихся.

Более двух третей девочек-подростков полагают, что наиболее благоприятное воздействие на здоровье оказывают гормональные контрацептивы и внутриматочные спирали. Дифференциации ответов в зависимости от категории учащихся не выявлено.

По данным проведённого опроса, большинство респонденток (86,3%) одобрительно относится к использованию противозачаточных средств, незначительная часть (8,9%) девочек-подростков против их применения или имеют сомнения по данному вопросу (4,8%).

При оценке осведомлённости девочек-подростков о методах контрацепции большое значение имеет источник получения информации. Нами установлено, что респондентки в целом получали знания по контрацепции в большинстве своём от друзей и

знакомых. Далее в порядке убывания следуют: научно-популярная и специальная медицинская литература, телевидение и реклама. Родители и врачи, к сожалению, оказались на последних местах. При рассмотрении данного вопроса в зависимости от категории учащихся установлено, что для школьников основным источником знаний о контрацептивных средствах были родители (42,2%). Большая часть учащихся колледжей и лицеев впервые узнали о методах контрацепции от друзей и знакомых (34,5%). Для студентов основным источником информации была научно-популярная и специальная медицинская литература (39,9%).

На вопрос о том, свободно ли, без рекомендации врача, должны приобретаться противозачаточные средства, более половины (65,2%) девочек-подростков ответили утвердительно, и примерно каждая пятая затруднилась с ответом.

Для совершенствования репродуктивного здоровья девочек-подростков важно знать потенциальные источники приобретения контрацептивных средств.

Литература:

1. Гармонова Н.А. Демографическая ситуация в Тверской области: пути и способы её улучшения / Н.А. Гармонова, Т.Н. Казаишвили // *Здравоохранение*. – 2007. – № 10. – С. 61-64.
2. Иванов А.Г. Комплексная медико-социальная оценка репродуктивного потенциала современной молодежи : дис. ... докт. мед. наук : 14.00.33 / Твер. гос. мед. акад.; Иванов Александр Геннадьевич; науч. конс. В.Л. Красненков. – Тверь, 2005. – 352 с. – Библиогр. : с. 260-309.
3. Тенденции репродуктивного поведения молодежи в реалиях современной демографической ситуации / Т.Ю. Пестрикова [и др.] // *Репродуктивное здоровье детей и подростков*. – 2019. – Т.15, №3. – С. 89-98.
4. Darroch J, Woog V, Bankole A, Ashford LS. Adding it up: Costs and benefits of meeting the contraceptive needs of adolescents. New York: Guttmacher Institute; 2016.
5. Global strategy for women, children's and adolescents' health 2016-2030. New York: Every Woman Every Child; 2015.
6. Neal S, Matthews Z, Frost M, et al. Childbearing in adolescents aged 12-15 years in low resource countries: a neglected issue. New estimates from demographic and household surveys in 42 countries. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2012; 91: 1114-18. Every Woman Every Child. The Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health (2016-2030). Geneva: Every Woman Every Child, 2015.

Источник зависит от метода контрацепции, а также от степени его доступности. По нашим данным, в большинстве своём источники приобретения контрацептивных средств находятся в формальном секторе, включая государственные медицинские организации и аптеки. Незначительная часть девочек-подростков получали средства контрацепции в неформальном секторе – в торговых центрах или же от друзей и знакомых.

Таким образом, полученные данные о характере и особенностях контрацептивной практики среди девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет могут быть полезны для принятия научно обоснованных решений проблемы потребностей девочек-подростков в средствах контрацепции. Выявленные тенденции использования средств контрацепции целесообразно учитывать при разработке комплекса медико-социальных мероприятий, направленных на охрану сексуального и совершенствование репродуктивного здоровья девочек-подростков.